

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРДА РЕФЛЕКСИВ КОМПЕТЕНЦИЈАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Холбўтаева Дилфуза

ЎзПФТИ, 3-таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678118>

Ўқитувчининг касбий рефлексияси ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш учун касбий рефлексия ҳақидаги маълумотлар билиш талаб этилади. Фанга касбий рефлексия тушунчасини Б.З.Вульфов олиб кирган. Унинг таъбирича касбий рефлексия шахснинг ўзи, ўзлиги ва танлаган касбига бўлган муносабатини англатади. Касбий рефлексия ўқитувчининг асосий касбий сифатлари сирасига киради. Педагогик рефлексия бўлажак ўқитувчининг касбий фаолиятни эгаллаши, амалга оширишини таъминловчи асосий омил ҳисобланади. Бўлажак ўқитувчининг педагогик рефлексив фаолиятини ўрганишга оид кўплаб тадқиқотлар мавжуд. Ушбу тадқиқотларда педагогик рефлексиянинг турли жиҳатлари ўрганилган. Мазкур тадқиқотларда тафаккур психологиясида кенг кўламда қабул қилинган ёндашувлар, рефлексиянинг механизмлари, даражалари, типлари, ижодий ривожлантириш имкониятлари тадқиқ этилган. Ушбу тадқиқотлар Б.З. Вульфов, Э.Ф. Зеер, А.В. Карпов, А.К. Маркова, В.А. Толочек, О.Н. Родина, А.М. Столяренко, Е.П. Белозерцев, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.И. Маркова, Л.М. Митина, Г.С. Пьянкова, В.А. Сластенинлар томонидан амалга оширилган.

О.Н.Родина томонидан шахснинг бир қатор шахсий сифатлари сирасига рефлексиялаш фаолияти ҳам киритилган. Бўлажак ўқитувчи касбий фаолият субъекти сифатида рефлексиялаш компетенциясига эга бўлиши лозимлиги бир қатор ўзбек олимлари томонидан ҳам таъкидланган. Р.Сафарова, Н.Муслимов, Б.Маъмуров, Г.Ибрагимова, Х.Ибраимов, Б.Адизов кабиларнинг ишларида ўқитувчининг педагогик рефлексияга оид фаолиятига алоҳида эътибор қаратилган.

Педагогик фаолиятнинг умумий баҳоси ташқи мезонларга асоланган ҳолда аниқланади. Ушбу баҳо бўлажак педагогларга профессор-ўқитувчилар ва гуруҳдошлари томонидан берилади. Талабаларнинг ўзи эса ўз шахсий фаолиятига ички баҳони беради. Бу унинг касбий, маданий дунёқарашини рефлексиялаши асосида амалга оширилади. Юқори даражадаги рефлексив тажрибасига эга бўлган ўқитувчилар ўз фаолиятини мувофиқ тарзда баҳолаш, ташкил этиш, касбий, маданий дунёқарашини мунтазам ривожлантириш, зарур компетенцияларни эгаллаш кўникмасини ўзлаштиради.

Педагогик акмеология доирасида ўқитувчининг рефлексив фаолияти шахснинг рефлексив маданияти контекстида таҳлил қилинади. Бўлажак ўқитувчиларда рефлексив маданиятни ривожлантириш, рефлексив тайёрлик, рефлексив компетентлик, рефлексив-ижодий имкониятлар, рефлексив лаёқатлар динамикаси сифатида тадқиқ этилади. (Б.Маъмуров, С.Ибрагимов, А.А.Деркач, И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов, А.Ф. Балаева, Г.И. Давыдов). Кўриниб турибдики рефлексив маданият маданий дунёқарашнинг таркибий қисми сифатида намоён бўлади.

Рефлексив лаёқатлар ўзида ўз ўзини баҳолаш, ўз ўзини назорат қилиш, ўз ўзини бошқариш, ўз фаолиятини коррекциялаш кўникмаларининг ўзаро алоқадорликда намоён бўлишини таъминлайди. Мазкур ҳодиса И.Н.Семенов томонидан кенг тадқиқ қилинган. Рефлексив лаёқат бўлажак ўқитувчиларнинг асосий касбий сифатлари сирасига киради.

Касбий рефлексия бўлажак педагог фаолияти муваффақиятини таъминловчи ҳодиса ҳисобланади. Чунки рефлексив фаолият бўлажак ўқитувчилар тафаккурининг креативлиги,

касбий маҳоратининг ривожланиши, янги билимларни ўзлаштириш амалий тајрибасида фаол кўллаш кўникмаларининг ривожланишига хизмат қилади. Бу ўз навбатида рефлексияни шахсинг шахсий-касбий жиҳатдан ўз ўзини ривожлантирувчи, ижодий жиҳатдан ўзини намоён қилувчи механизм сифатида баҳолаш имконини беради. Ўқитувчининг касбий рефлексияга эгаллиги психологик тадқиқотлар доирасида тадқиқ қилина бошланганига унча кўп бўлган эмас. Касбий рефлексия муаммоси Б.З.Вульфтов томонидан тадқиқ қилинган. Унинг таъбирича рефлексия педагогик фаолиятнинг ўзига хос жиҳатлари билан бевосита боғлиқ. Рефлексия биринчи навбатдан ўқитувчининг педагогик тајрибаси билан ўзаро алоқадор ҳодиса ҳисобланади.

Бугунги кунда ўқув жараёнига таълим-тарбиянинг янги технологияларини тадбиқ этиш жадаллашмоқда. Бу эса ўз навбатида педагогик жараёнларнинг мураккаб характер касб этишига асос бўлиб келмоқда. Натижада ўқитувчидан мунтазам тарзда касбий-шахсий ривожланишни талаб қилади. Буларнинг барчаси бўлажак ўқитувчиларда рефлексив фаолиятга нисбатан қизиқишни шакллантиришни талаб қилади.

Бугунги кунда педагогик рефлексияга оид изланишлар педагогнинг ўз ўзини англаши билан боғлиқ муаммолар доирасида тадқиқ этилмоқда. Бўлажак ўқитувчиларни инновацион характердаги педагогик фаолиятга тайёрлашга оид изланишлар доирасида мутахассиснинг рефлексив компетенциясини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу масала В.Л. Матросов, О.В. Москаленко, Л.М. Митиналар томонидан тадқиқ этилган.

Бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаш муаммосини тадқиқ этаётган мутахассисларнинг аксарияти педагогик рефлексияга алоҳида ўрин ажратган. Чунки рефлексиялаш бўлажак ўқитувчининг касбий компетенциясининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Бўлажак ўқитувчилар ўзларида шакллантирилган касбий компетенциядаги бўшлиқлар ва муваффақиятли жиҳатларни аниқлаш мақсадида педагогик рефлексиядан фойдаланишлари назарда тутилган. Шу билан бир қаторда рефлексия ўқитувчининг регулятив компетенцияси таркибига киради. Бу эса бўлажак ўқитувчига ўзининг шахсий хулқ-атворини бошқариш имконини беради. Ўз хулқ-атворини бошқариш компетенцияси таркибига ўз олдида мақсадлар қўя олиш, режалаштириш, сафарбарлик кўрсатиш, катъий фаоллик, фаолиятининг натижаларини баҳолаш кўникмалари киради.

Аксарият мутахассислар педагогнинг рефлексиялаш лаёқати тушунчаси доирасида ўқитувчининг ўз ўзини англаш фаолиятини назарда тутадилар. Бу жараёнда ўқитувчи ўз фаолиятига нисбатан таҳлилий нуқтаи назардан ёндашади. Шунга кўра А.А.Бизяева томонидан педагогик рефлексиянинг икки даражаси ажратиб кўрсатилган.

1. Тезкор, ўз таркибига рефлексив онгнинг тезкор, конструктив ижрочиликка асосланган, мотивацион, прогнозлаш йўналишларини мужассамлаштиради.

2. Педагогик рефлексининг шахсий даражаси бўлажак ўқитувчининг касбий-шахсий, субъектив йўналишлари ҳамда рефлексив вазиятларга шахсий субъектив жиҳатдан киришишини англатади.

Кўриниб турибдики педагогик рефлексия бўлажак ўқитувчининг касбий ривожланишини жадаллаштирувчи ҳодиса бўлиб, мазкур лаёқатни шакллантириш натижасида бўлажак ўқитувчиларда ўзининг касбий етуқлиги ва камчиликларни аниқ тасаввур қилиш, касбий-маданий дунёқарашини ривожлантириш имконини беради.

REFERENCES

1. Safarova R.G. Computer-didactic support for the training of social sphere specialists at the university based on a cultural approach. International conference: Problems in the Textile and Light Industry in the Context of Integration of Science and Industry and Ways to Solve Them (PTLICISIWS-2022). 050009 Scopus, Web of Science indexed. <http://pubs.aip.org/aip/acp>
2. Safarova R.G. Madaniyatshunoslik yondashuvi asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda “4 k” kompetensiyalarini shakllantirishning didaktik imkoniyatlari. “International scientific practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 158-164.
3. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
4. Бизяева А.А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия - Псков: ПГПИ им.С.М.Кирова, 2004. - 216 с.
5. Маъмуров Б.Б. Акмеологический подход как фактор повышения качества профессиональной подготовки будущего учителя. Россия - Таджикистан – Узбекистан: Молодежь и развитие духовной культуры общества: актуальные проблемы и перспективы их решения: сб. материалов междунар. науч. конф.. Душанбе, 2022 – 413 с.